

FRANCE

FRANCE

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASINING IJRO ETUVCHI HOKIMIYATI ORGANLARI TOMONIDAN QABUL QILINADIGAN MA'MURIY QARORLAR USTIDAN NAZORAT MEXANIZMLARI

Zuxriddin Ismailov Maqsudjon o'g'li

Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti,
Xalqaro huquq fakulteti 3-bosqich talabasi
zuxriddinismailovls@gmail.com

F.M.Tashev

Ilmiy rahbar: "Xalqaro huquq va ommaviy huquq fanlari"
kafedrasida katta o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20703112>

Ushbu maqolada O'zbekiston Respublikasining ijro etuvchi hokimiyati organlari tomonidan qabul qilinadigan ma'muriy qarorlar ustidan amalga oshiriladigan nazorat mexanizmlari tahlil qilinadi. Maqolada nazoratning asosiy shakllari — sud nazorati, parlament nazorati va idoraviy ichki nazorat qiyosiy jihatdan ko'rib chiqiladi. Xususan, 2017-yildan faoliyat yuritayotgan ma'muriy sudlar, Oliy Majlis Qonunchilik palatasining parlament so'rovi va ishonchsizlik votumi mexanizmlari, hamda Vazirlar Mahkamasi apparatining nazorat bo'limi faoliyati o'rganiladi. Bundan tashqari, ma'muriy hujjatlarning bekor qilinishi va haqiqiy emas deb topilishi tartib-tamoyillari tahlil qilinib, ijro hokimiyati samaradorligini oshirishga qaratilgan taklif va xulosalar ilgari suriladi.

Kalit so'zlar: ijro hokimiyati, ma'muriy nazorat, ma'muriy sud, parlament nazorati, ma'muriy qaror, hokimiyat diskretsiyasi.

1. Davlat ijtimoiy hodisa sifatida mavjud ekan, uning o'z oldiga qo'ygan vazifa va funksiyalarini ijro hokimiyati organlari amalga oshiradi. Ijro hokimiyati organlari davlatdan ma'lum boshqaruv vakolatlarni qo'lga kiritib, ushbu vakolatlari doirasida hokimiyat irodasini ifoda etadilar. Ijro hokimiyati O'zbekiston Respublikasi qonunlari amalga oshirilishi, ro'yobga chiqishi uchun harakat qiladi.

Davlat boshqaruv idoralarining ustidan nazorat mexanizmini yangi bosqichga chiqarish "Ma'muriy islohotlar konsepsiyasi" bilan e'tiborga tushgan bo'lib, ilk bor 2017-2021-yillar uchun rivojlanishni qamrab olgandi. Bunda davlat xizmatlarini ko'rsatish markazlarini tashkil etish, davlat xizmatlarini bitta reyestruga kiritish, ijro hokimiyati organlari ustidan shikoyat qilish (*ma'muriy adliya*) tizimini rivojlantirish qoidalari belgilab o'tilgan.¹

¹ **Qarang:** O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 8-sentabrdagi PF-5185-son farmoniga 1-ilova, O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy islohotlar konsepsiyasi. <https://lex.uz/acts/-3331174>

Ijro hokimiyati organlari ustidan nazoratning kuchayishiga, albatta, ma'muriy sudlar faoliyatining 2017-yil 1-iyundan boshlanganini aytib o'tmasak bo'lmaydi. Ma'muriy nizolar (ommaviy-huquqiy munosabatlar, ya'ni xususiy shaxslar va davlat organlari o'rtasida yuzaga keladigan ijtimoiy munosabatlar) va ma'muriy huquqbuzarliklar to'g'risidagi ishlarni ko'rib chiqishga vakolatli ushbu sudlarning viloyat va tuman sudlari tashkil etildi.² Shundan so'ng avval shu kabi ishlarni ko'rib chiqishni qamrab olgan Fuqarolik protsessual kodeksidagi normalar **Ma'muriy sud ishlarini yuritish to'g'risidagi kodeksdan** o'rin oldi.

Ushbu sudlarning amalda ko'rsatayotgan natijalari ularning ahamiyatini ko'rsatib beradi. 2025-yilgacha jami *120 mingga* yaqin ishlar ma'muriy sudlar tomonidan ko'rilgan bo'lib, shulardan *57 foizi* qanoatlantirilgan. 2025-yildan boshlab esa ma'muriy sudlarda ishi sudda ko'rilayotgan, buyrug'i, qarori ustidan shikoyat kelib tushgan davlat hokimiyati mansabdor shaxsi shaxsan yoki vakili orqali tushuntirishlar berish uchun ishtirok etishi shart hisoblanadi. Hatto, agar uning ishtirokisiz ishni ko'rib chiqish imkoni bo'lmaganda va mansabdor shaxs sudga tashrif buyurmaganda unga nisbatan sud jarimasi qo'llanilishi ham joriy etiladi. Bundan tashqari, agar xususiy shaxslar davlat organi qonuniy kuchga kirgan hujjatiga ishonib faoliyat yuritganda, bu hujjatning keyinchalik bekor qilinishi ularning faoliyatiga ta'sir qilmaslik choralari ham o'rganib chiqilmoqda.³ Bu fuqarolar va yuridik shaxslarning huquqiy hujjatlarga bo'lgan ishonchini mustahkamlashga xizmat qiladi.

Sud ishni ko'rib chiqar ekan, agar rostdan ham mansabdor shaxs chiqargan ma'lum normativ-huquqiy hujjati fuqaro yoki yuridik shaxs qonuniy huquq va manfaatlarini buzgan degan xulosaga kelsa, arizani qanoatlantirish haqida qaror qabul qiladi. Bunda hujjat yoki butunlay, yoki uning bir qismigina haqiqiy emas deb topilishi ko'rsatiladi. Sud qarori kuchga kirgandan ushbu hujjat qo'llanilmaydi va mas'ul organ buni yuqori turuvchi organ chiqargan normativ-huquqiy hujjat bilan muvofiqlashtirishi kerak.⁴

Ijro hokimiyati organlari qarorlari ustidan amalga oshiriladigan nazorat haqida yana so'zimizni davom ettirishimizdan oldin ularning qanday masalalarda qarorlar qabul qilishini o'rganaylik. Ijro organlari qonunlarning bir xilda va tizimli amalga oshirilishini ta'minlash maqsadida qonunosti normalarini ishlab chiqadi. Vazirlar Mahkamasi tashqi va ichki siyosatni amalga oshiradi, mamlakatning

² **Qarang:** O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 21-fevraldagi PF-4966-sonli farmoni, 8-band. <https://lex.uz/docs/-3121087>

³ **Qarang:** O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 30-yanvardagi PQ-33-son qarori. <https://www.lex.uz/uz/docs/-7350794#-7351690>

⁴ **Qarang:** O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy sud ishlarini yuritish to'g'risidagi kodeksi, 182-moddasi. [25.01.2018. O'zbekiston Respublikasining Ma'muriy sud ishlarini yuritish to'g'risidagi kodeksi](#)

barqaror iqtisodiy o'sishini, barqarorlikni ta'minlash, kambag'allikni qisqartirish, atrof-muhit muhofazasi va yoshlarga oid davlat siyosati kabi ijtimoiy, iqtisodiy, soliq va byudjet sohasida faoliyatini amalga oshiradi.⁵ Ijro hokimiyati Vazirlar Mahkamasi qoshida bir necha birliklarga bo'linadi:

Qo'mita tegishli sohada tarmoq ichidagi faoliyatni muvofiqlashtiradigan va tartibga soladigan hamda tizim ichidagi rahbarlik faoliyatini kollegiallik asosida tashkil etadigan hokimiyat organidir

Agentlik tegishli sohada davlat xizmatlari ko'rsatilishini va qonunchilik hujjatlarida nazarda tutilgan boshqa huquqni qo'llash vazifalarini o'zining asosiy vazifasi sifatida amalga oshiradigan organidir

Inspeksiya tegishli sohalar hamda tarmoqlarda davlat nazorati va tekshiruvini o'zining asosiy vazifasi sifatida amalga oshiradigan organidir

Bundan e'tiborimizni qaratishimiz kerak bo'lgan organ bu inspeksiyadir. Inspeksiyalar aslida vazirlik tizimidagi tuzilmalarda budjet mablag'laridan to'g'ri foydalanilishini tekshiradi, qonun hujjatlariga qanchalik amal qilinayotganini aniqlaydi.

Vazirlar Mahkamasi ustidan amalga oshiriladigan nazoratning eng yorqin ko'rinishi, bu albatta, O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasining har yili Vazirlar Mahkamasining hisobotini tinglashi, Bosh Vazirning va Vazirlar Mahkamasi a'zolarining o'z faoliyatlari yuzasidan hisobotlarini eshitishidir. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi davlat organlari mansabdor shaxslariga **parlament so'rovi** yuborish orqali ular amalga oshirayotgan siyosatning qanchalik muvofiqligini tekshirib boradi.⁶ Bunday nazorat olib borishning kafolati esa, hattoki ijro hokimiyatining bosh bo'g'inlaridan hisoblangan Bosh Vazirga nisbatan **"ishonchsizlik votumi"**ning bildirilishidir. Bunda agar Qonunchilik palatasi deputatlarining 2/3 qismi Bosh Vazirni o'z lavozimiga munosib emas deb topgan taqdirda, Bosh Vazir butun Hukumat bilan birga iste'foga chiqadi va yangi Hukumat shakllantiriladi.⁷

⁵ **Qarang:** O'zbekiston Respublikasining 2024-yil 25-oktabrdagi "O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi to'g'risida"gi 982-son qonuni. [O'RQ-982-coh 25.10.2024. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi to'g'risida](#)

⁶ **Qarang:** "O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Qonunchilik palatasi to'g'risida"gi konstitutsiyaviy qonun. <https://lex.uz/acts/-51961>

⁷ **Qarang:** O'zbekiston Respublikasining 2024-yil 25-oktabrdagi "O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi to'g'risida"gi 982-son qonuni. [O'RQ-982-coh 25.10.2024. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi to'g'risida](#)

Yana bir e'tibor qaratishimiz shart bo'lgan jihat bu Vazirlar Mahkamasi apparatining Nazorat va ijro intizomi bo'limi bo'lib, ushbu bo'lim O'zbekiston Respublikasi qonunlari, Oliy Majlis palatalarining qarorlari, Prezident farmonlari, qarorlari, farmoyishlari va topshiriqlari, shuningdek, Vazirlar Mahkamasi qarorlari va topshiriqlari davlat va xo'jalik boshqaruv organlarida, mahalliy ijro etuvchi hokimiyat organlarida o'z vaqtida ijro etilishini ta'minlovchi tarkibiy bo'linma hisoblanadi. Ushbu bo'lim Hukumat qarorlari va shu kabi normativ-huquqiy hujjatlarning ijrosini monitoringini tashkil etadi. Ushbu monitoring va nazoratning olib borilishi ma'muriy organlar chiqaradigan kollizion normalarning oldini olib, Hukumat qarorlarining doimiy tarzda bir xilda amalda tadbiiq etilishini ta'minlaydi.⁸

2. Endi ma'muriy organ tomonidan hujjatlarni bekor qilish, sud tomonidan "haqiqiy emas" deb topish masalalarini ko'rib chiqsak. O'zbekiston Respublikasining "Ma'muriy tartib-tamoyillar to'g'risida"gi qonuni 58-moddasiga muvofiq, normativ-huquqiy hujjat quyidagi holatlardan birida amal qilishini tugatadi:

- (a) muddat belgilangan bo'lsa hujjatda, ushbu muddat tugashi bilan;
- (b) ma'muriy hujjatning amal qilishini tugatish bilan bog'liq shart yuzaga kelsa, ya'ni shu hujjat maqsadi bo'lgan voqeaning allaqachon yuz berishi;
- (c) ma'muriy hujjatning bekor qilinishi;
- (d) tartibga solish predmetining barham topishi, masalan, favqulodda yong'in davrida chiqarilgan hujjatlar yong'in o'chirilgach to'xtatiladi.

Yuqoridagilardan biz e'tibor qaratishimiz kerak bo'lgan shart bu hujjatning bekor bo'lishidir. Ushbu qonun 59-moddasida ma'muriy hujjat manfaatdor shaxsning arizasi yoki shikoyati bo'yicha yuqori turuvchi organ tomonidan bekor qilinadi, yoki sud tomonidan "haqiqiy emas" deb topiladi. Ma'muriy organ o'z hujjatini yuqori turuvchi organ chiqargan hujjatga zid kelib qolganda ham bekor qilishga yoki o'zgartirishga haqli.

Ma'muriy hujjat bekor qilinishida, agar manfaatdor shaxs foydasiga ishlasa, bu jarayon majlis o'tkazmasdan amalga oshiriladi. Lekin uning bekor qilinishi ma'lum manfaatdor shaxs manfaatlariga zid ravishda ishlasa, unda ushbu hujjatni bekor qilish uchun, albatta majlis o'tkazilishi va ish ko'rib chiqilishi kerak. Agar

⁸ **Qarang:** O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 3-avgustdagi "O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi apparatining funksional bo'limlari to'g'risidagi nizomlarni tasdiqlashi haqida" 488-son qaroriga 1-ilova. [488-son 03.08.2021. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi apparatining funksional bo'limlari to'g'risidagi nizomlarni tasdiqlash haqida.](#)

hujjat bir shaxsning manfaatiga foyda keltirayotgan, bir shaxsning esa zarariga ishlayotgan taqdirda ham ish majlisda ish ko'rib chiqiladi.⁹

Agar hujjat bekor bo'ladigan bo'lsa, manfaatdor shaxs ushbu hujjat asosida undan talab etilgan qo'shimcha majburiyatlarni bajarmagan bo'lsa, manfaatdor shaxs unga ushbu hujjat doirasida kelgan buyum, pul mablag'idan foydalanmagan bo'lsa, manfaatdor shaxs hujjatning g'ayrihuquqiyligini bilgan bo'lsa, hujjat aldash, tahdid yoki boshqacha ta'sir ko'rsatish orqasidan qabul qilingan taqdirda, manfaatdor shaxslar o'zlariga berilgan moddiy ne'matlarni qaytaradilar.

3. Taklif: normativ-huquqiy hujjatlar o'rtasida yuzaga keladigan kollizion normalar ijro hokimiyati samaradorligini keskin tushiradigan holat bo'lib, buni yo'q qilishning yagona yo'li qonunosti hujjatlarni maxsus platformalarda yagona tizimda analiz qilish kerak. Qo'shimcha ravishda, respublika miqyosida qonunlarning, Prezident qaror, farmon va farmoyishlarining bir xilda ishlashini ta'minlash, ularning ijrosini nazorat qilish maqsadida tuziladigan platformalar ham o'z samarasini ko'rsatib kelmoqda. "ijro.gov.uz" shular jumlasidan.¹⁰

Yana bir boshqa holat bu davlat ulushiga ega xo'jalik yurituvchi subyektlar faoliyatini ta'lim, sog'liqni saqlash, turizm, kommunal xo'jalik va yo'l-transport infratuzilmasidagi aralashuvini kamaytirish va bu orqali ijro hokimiyatining funksiyalar qamrovini bir oz kamaytirishga erishish mumkin. Bugun aynan bozor iqtisodiyoti sharoitiga harakat qilayotgan davlat sifatida iqtisodiyotda davlatning rolini faqatgina norma o'rnatish darajasigacha tushirish muhim.

Mamlakatimizning *ma'muriy yustitsiya* sohasida tanlagan yo'li juda katta ahamiyat kasb etadi. Ko'pgina xorijiy davlatlar ma'muriy ishlarni ko'rib chiqish, manfaatdor shaxslarning ma'muriy organlar ustidan shikoyatlarini eshitish uchun 3 xil sudlov usulidan foydalanadilar: **umumiy sudlov, maxsus sudlov va kvazi sudlov shakli.**

Bunga ko'ra, Buyuk Britaniya, AQSh, Avstraliya, Kanada, Hindiston, Belgiya, Daniya, Norvegiya va Yaponiya kabi davlatlar umumiy sudlov usulidan foydalanadi, ya'ni umumiy yurisdiksiyaviy sudlar fuqarolik protsessual qoidalari asosida ma'muriy ishlarni ham ko'rib chiqadi. Fransiya, Portugaliya va Gretsiya kabi davlatlar esa maxsus kvazi tashkilot va komissiyalar faoliyatidan ma'muriy yustitsiyani amalga oshirish uchun foydalanadi.

⁹ **Qarang:** O'zbekiston Respublikasining 2018-yil 8-yanvardagi "Ma'muriy tartib-tamoyillar to'g'risida"gi 457-son qonuni. <https://lex.uz/docs/3492199>

¹⁰ **Qarang:** O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 31-maydagi PQ-5132-son qarori. [PQ-5132-con 31.05.2021. ijro.gov.uz" ijro intizomi idoralararo yagona elektron tizimi samarali faoliyat ko'rsatishini ta'minlashga qaratilgan qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida.](https://www.ijro.gov.uz/ijro-intizomi-idoralararo-yagona-elektron-tizimi-samarali-faoliyat-ko-rsatishini-ta-minlashga-qaratilgan-qo-shimcha-chora-tadbirlar-to-g-risida)

O'zbekiston bu borada Germaniyadan o'rnak olgan bo'lib, maxsus tashkil etilgan, ma'muriy organdan ham, suddan ham mustaqil bo'lgan ma'muriy sudlar orqali ushbu sohada yuzaga chiqadigan muammolarni hal etadi.¹¹

Statistikaga ko'ra, 2020-yilga qadar sudlar hokimlarning 2,5 mingga yaqin qarorlarini bekor qilgan.¹² Bu hokimliklar chiqarayotgan qarorlar jiddiy nazoratga olinishi kerakligini bildiradi. Shu o'rinda agar tuman Kengashlariga hokimlarga nisbatan "ishonchsizlik votumi" berish tizimi joriy etilsa qanday bo'ladi? Bugungi kunda ushbu tizim ko'pgina davlatlarda ishlaydi, hatto qo'shni Qozog'iston Respublikasida ham.¹³

Hokimlarda haddan ziyod **diskretsiya** vakolatning ko'pligi ularning normativ-huquqiy hujjatlarni har xil sohalarda ijod qilishiga olib keladi. Bugun bir qator vakolatlar (shahar yo'lovchilar transportidan foydalanishda fuqarolarning alohida toifalari uchun imtiyozlar belgilash, ichimlik suvi va oqava suvlar uchun xizmat tariflarini tasdiqlash kabi) hokimliklardan olinib, mahalliy vakillik organlari ixtiyoriga berilmoqda. Mahalliy ijro hokimiyatining vakillik organlari ishiga aralashuvi, hokimlarning mahalliy Kengash raisi sifatidagi faoliyatiga chek qo'yildi.¹⁴

Shunday holda mahalliy vakillik organlarida hokimlarga nisbatan "ishonchsizlik votumi" bildirish vakolatining bo'lishi hokimlarning adolatli faoliyat yuritishi garovi sifatida qarayman. Zero, ijro hokimiyatining nazoratini ayni hokimlar faoliyatidan boshlash quyi pog'onalarda korrupsiyaga qarshi kurashishni keskin o'zgartiradi deb ishonaman.

Foydalanilgan adabiyotlar:

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 8-sentabrdagi PF-5185-son farmoni. (2017). O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy islohotlar konsepsiyasi (1-ilova). <https://lex.uz/acts/-3331174>

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 21-fevraldagi PF-4966-sonli farmoni. (2017). Ma'muriy sudlar tashkil etilishi to'g'risida (8-band). <https://lex.uz/docs/-3121087>

¹¹ **Qarang:** Ma'muriy huquq va protsess. Muratayev S., va boshqalar. TDYU, Toshkent, 2022.

<https://library-tsul.uz/mamuriy-huquq-va-protsess-muratayev-s-musayev-b-artikov-d-2022/>

¹² **Qarang:** O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 2020-yil 29-dekabrda Oliy Majlisga Murojaatnomasi. <https://president.uz/oz/lists/view/4057>

¹³ **Qarang:** Hokimlarga ishonchsizlik votumini bildirish institutini tashkil etishning dolzarbligi

<https://adliya.uz/ru/posts/hokimlarga-ishonchsizlik-votumini-bildirish-instit>

¹⁴ **Qarang:** O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 2-fevraldagi PF-28-sonli farmoni

https://static.norma.uz/doc/doc_11/28.pdf

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 30-yanvardagi PQ-33-son qarori. (2025). Ma'muriy sudlar faoliyatini takomillashtirish to'g'risida. <https://www.lex.uz/uz/docs/-7350794#-7351690>

O'zbekiston Respublikasi. (2018). Ma'muriy sud ishlarini yuritish to'g'risidagi kodeks (25.01.2018). O'zbekiston Respublikasining Ma'muriy sud ishlarini yuritish to'g'risidagi kodeksi. <https://lex.uz>

O'zbekiston Respublikasi. (2024). O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi to'g'risida: O'RQ-982-son qonun (25.10.2024). <https://lex.uz>

O'zbekiston Respublikasi. (n.d.). O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Qonunchilik palatasi to'g'risidagi konstitutsiyaviy qonun. <https://lex.uz/acts/-51961>

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi. (2021). O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi apparatining funksional bo'limlari to'g'risidagi nizomlarni tasdiqlash haqida: 488-son qaror (03.08.2021, 1-ilova). <https://lex.uz>

O'zbekiston Respublikasi. (2018). Ma'muriy tartib-tamoyillar to'g'risida: 457-son qonun (08.01.2018). <https://lex.uz/docs/3492199>

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 31-maydagi PQ-5132-son qarori. (2021). "Ijro.gov.uz" ijro intizomi idoralararo yagona elektron tizimi samarali faoliyat ko'rsatishini ta'minlashga qaratilgan qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida. <https://lex.uz>

Muratayev, S., va boshqalar. (2022). Ma'muriy huquq va protsess. TDYU. <https://library-tsul.uz/mamuriy-huquq-va-protsess-muratayev-s-musayev-b-artikov-d-2022/>

Mirziyoyev, Sh. (2020, dekabr 29). O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Oliy Majlisga Murojaatnomasi. <https://president.uz/oz/lists/view/4057>

O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi. (n.d.). Hokimlarga ishonchsizlik votumini bildirish institutini tashkil etishning dolzarbligi. <https://adliya.uz/ru/posts/hokimlarga-ishonchsizlik-votumini-bildirish-instit>

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 2-fevraldagi PF-28-sonli farmoni. (2024). Mahalliy davlat hokimiyati organlarini takomillashtirish to'g'risida. https://static.norma.uz/doc/doc_11/28.pdf